

Die Kritik des Genzentrismus bei Helmut Walther auf dem Prüfstand

Eine Analyse und Widerlegung der
evolutionsphilosophischen
Argumentation in „Philosophie und
Biologie“ (2015) und „Metaphysik und
Evolution“ (2010)

Copyright © 2026 Frieder Delor

Preprint — Version 1.0

Date: January 2026

This manuscript has not undergone peer review.

„Das Publikum verwechselt leicht den, welcher im Trüben fischt, mit dem, welcher aus der Tiefe schöpft.“ Friedrich Nietzsche¹

Abstract

Der vorliegende Text rekonstruiert und kritisiert zwei zentrale Aufsätze von Helmut Walther, *Philosophie und Biologie: Der Streit um die genzentrierte Weltsicht* (2015)² und *Metaphysik und Evolution* (2010)³. In beiden Arbeiten übernimmt Walther systembiologische und wissenschaftsphilosophische Motive, insbesondere aus dem Umfeld von Denis Noble und Hans Joachim Niemann⁴, um eine genzentrierte Evolutionsauffassung zurückzuweisen. Rekonstruiert werden dabei die Kernthesen, wonach das „Geheimnis des Lebens“ nicht in den Genen, sondern in der Zelle bzw. im Zytoplasma liege, Gene keine kausale Vorrangstellung gegenüber zellulären Netzwerken besäßen, komplexe Funktionen wie der Herzschlag nicht genetisch erklärbar seien, biologische Organisation eher einer „Musik ohne Dirigenten“ gleiche und

1 Friedrich Nietzsche, *Menschliches, Allzumenschliches II* (Sothis Press, 2023). „Vermischte Meinungen und Sprüche“, I, Aph. 262

2 Helmut Walther, „Philosophie und Biologie: Der Streit um die genzentrierte Weltsicht“, *Aufklärung und Kritik*, Nr. 1 (2015): 7–18.

3 Helmut Walther, „Metaphysik und Evolution“, *Aufklärung und Kritik*, Nr. 33 (2010): 119–31.

4 Walther beruft sich in diesem Zusammenhang zusätzlich auf die Arbeiten von Barbara McClintock. Diese Bezugnahme ist jedoch sachlich problematisch: McClintocks Forschung zu Transposons zeigt die Dynamik genomischer Elemente innerhalb genetischer Systeme, liefert jedoch keinerlei Argument gegen eine genzentrierte Erklärung evolutionärer Prozesse. Insbesondere formuliert McClintock weder eine Alternative zur genetischen Vererbung noch eine Zurückweisung der Rolle von Genen als primäre Träger evolutiver Information.

epigenetische Mechanismen die Festlegungskraft der DNA grundsätzlich relativierten. Demgegenüber wird argumentiert, dass Walther systematisch Ebenen vermischt, die hierarchische Entstehungs- und Abhängigkeitsstruktur evolutionärer Prozesse ignoriert und zentrale Begriffe wie „Reduktionismus“, „Ursache“ und „Erklärung“ nicht hinreichend klärt. Insbesondere wird gezeigt, dass weder Systembiologie noch Epigenetik eine Abkehr von der genzentrierten Selektions- und Vererbungsperspektive erzwingen, sondern mit ihr kompatibel sind, sofern zwischen proximer Mechanik und ultimativer evolutionärer Erklärung unterschieden wird. Die Kritik wird sowohl aus einer logisch-begrifflichen Analyse der Texte als auch unter Rückgriff auf etablierte Positionen der Evolutionsbiologie und Biophilosophie gestützt, darunter explizite Gegenpositionen zur Noble-Linie bei Richard Dawkins sowie kritische Arbeiten zur Reichweite transgenerationaler Epigenetik ⁵. Ziel ist es, Walthers Argumentation textnah zu widerlegen und zugleich zu zeigen, dass seine Kritik an einer genzentrierten Sichtweise auf begrifflichen Unschärfen und Strohmannahmen beruht.

5 Richard Dawkins, *The Extended Selfish Gene*, 40th anniversary edition. (Oxford University Press, 2016).

Einleitung

Die Frage nach der angemessenen Erklärungsebene biologischer Evolution gehört seit Jahrzehnten zu den zentralen Streitpunkten der Evolutionsbiologie und ihrer philosophischen Reflexion. Während genzentrierte Ansätze – prominent vertreten durch Richard Dawkins⁶; die langfristige Stabilität evolutionärer Erklärung in der Selektion vererbbarer Informationseinheiten verorten, betonen systembiologische und entwicklungsorientierte Ansätze die Rolle zellulärer Netzwerke, organismischer Dynamiken und kontextabhängiger Rückkopplungen⁷. Helmut Walther positioniert sich in diesem Streit in mehreren Aufsätzen ausdrücklich gegen eine genzentrierte Sichtweise. Besonders deutlich geschieht dies in *Philosophie und Biologie: Der Streit um die genzentrierte Weltsicht* (2015)⁸, wo er unter Rückgriff auf Karl Popper, Hans Joachim Niemann⁹, Denis Noble¹⁰ und Barbara McClintock¹¹ eine grundlegende Korrektur des „gene-centric view“ fordert. Ergänzend entwickelt Walther in *Metaphysik und Evolution*

6 Dawkins, *The Extended Selfish Gene*.

7 Denis Noble, „Physiology is rocking the foundations of evolutionary biology“, *Experimental Physiology* 98, Nr. 8 (2013): 1235–43, <https://doi.org/10.1113/expphysiol.2012.071134>.

8 Walther, „Philosophie und Biologie: Der Streit um die genzentrierte Weltsicht“. **Aufklärung und Kritik 1/2015, S. 7–8.**

9 Hans-Joachim Niemann (Laut Walter in A&K 1/2013, 2/2013 und 1/2014).

10 Im Literaturverzeichnis und in den Fußnoten der beiden Artikel finden sich keine Nachweise zu Denis Nobles Positionen; ebenso fehlen Verweise auf konkrete Textpassagen.

11 Für den Bezug auf Barbara McClintock wird keine konkrete Publikation angegeben. Es findet sich lediglich eine allgemeine zeitliche Einordnung („in den 1950er Jahren“). Damit ist die genaue Textgrundlage der Bezugnahme nicht rekonstruierbar.

(2010)¹² eine philosophische Rahmung, in der Epigenetik, Emergenz und Antireduktionismus als Argumente gegen eine privilegierte Stellung der DNA in der Evolutionstheorie herangezogen werden, wobei er sich auf Mario Bunge beruft, jedoch in einer Weise, die Bunes tatsächlicher Position widerspricht.¹³

Der vorliegende Beitrag setzt genau an diesen beiden Texten an. Er verfolgt erstens das Ziel, Walthers Positionen präzise zu rekonstruieren, ohne sie polemisch zu verkürzen. Zweitens wird gezeigt, dass Walther zentrale Einsichten der modernen Evolutionsbiologie – etwa Polygenie, Netzwerkdynamiken, Entwicklungsabhängigkeit und epigenetische Regulation – in einer Weise gegen die genzentrierte Sicht ausspielt, die logisch nicht zwingend ist. Drittens wird argumentiert, dass seine Argumentation wiederholt auf begrifflicher Unschärfe beruht, insbesondere bei der Rede von „Ursache“, „Reduktionismus“, „Emergenz“ und „Nicht-Gen-Zentriertheit“. Anstatt unterschiedliche Erklärungsebenen sauber zu unterscheiden, werden diese bei Walther rhetorisch nivelliert, wodurch der Eindruck entsteht, die genetische Ebene verliere ihre erklärende Relevanz.

12 Walther, „Metaphysik und Evolution“.

13 Der Verweis auf Mario Bunge erfolgt nicht über Primärtexte, sondern ausschließlich über Sekundärliteratur („Bunge in: Martin Morgenstern, *Metaphysik in der Moderne*“). Ohne Angabe der einschlägigen Originalstellen bleibt unklar, auf welche Texte bzw. Thesen Bunes sich Walther konkret stützt; dies erschwert die Nachprüfung der behaupteten Übereinstimmung.

Die folgende Analyse versteht sich ausdrücklich nicht als Verteidigung eines naiven genetischen Determinismus. Vielmehr wird gezeigt, dass die genzentrierte Perspektive, richtig verstanden, systemische, entwicklungsabhängige und epigenetische Prozesse integrieren kann, ohne ihre zentrale These preiszugeben, nämlich dass vererbare genetische Information die notwendige Grundlage kumulativer Anpassung darstellt (Dawkins 1982¹⁴; Coyne 2013)¹⁵. Vor diesem Hintergrund wird Walthers Kritik als philosophisch und biologisch unzureichend ausgewiesen und zugleich in den breiteren wissenschaftlichen Diskurs eingeordnet.

Im Folgenden werden die zentralen Thesen Walthers Punkt für Punkt textnah rekonstruiert und jeweils unmittelbar kritisch analysiert. Jeder Abschnitt greift eine klar bestimmbare Aussage aus Philosophie und Biologie: Der Streit um die genzentrierte Weltansicht (2015) bzw. Metaphysik und Evolution (2010) auf, stellt deren argumentative Struktur dar und entwickelt darauf aufbauend eine präzise Widerlegung. Abschließend werden die Ergebnisse der Einzelanalysen zusammengeführt und zusammenfassend bewertet.

14 Richard Dawkins, *The Extended Phenotype: The Long Reach of the Gene* (Oxford University Press, 1982).

15 Jerry Coyne, „Famous Physiologist Embarrasses Himself by Claiming That the Modern Theory of Evolution Is in Tatters“, *Why Evolution Is True*, 25. August 2013, <https://whyevolutionistrue.com/2013/08/25/famous-physiologist-embarrasses-himself-by-claiming-that-the-modern-theory-of-evolution-is-in-tatters/>. Blogpost, nicht peer-reviewed; wird als argumentatives Exzerpt genutzt, nicht als Autoritätsbeleg.

Für die folgende Kritik ist eine Ebenen- und Fragentrennung zentral, die in der Biologie seit Langem etabliert ist: Proxime Erklärungen betreffen die unmittelbaren Mechanismen eines Phänomens („Wie funktioniert es?“), also physiologische, zelluläre, genetische und entwicklungsbiologische Kausalketten im Individuum. Ultimate Erklärungen betreffen dagegen den evolutiven Grund bzw. die Selektions- und Vererbungsgeschichte („Warum existiert dieses Merkmal überhaupt in dieser Form?“), also die Frage nach adaptiver Funktion, phylogenetischer Entstehung und der Stabilisierung vererbbarer Variation. Beide Erklärungstypen stehen nicht in Konkurrenz, sondern beantworten unterschiedliche Fragen; sie dürfen daher nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wenn im Folgenden gezeigt wird, dass Walther proximo-mechanische Befunde (Netzwerke, Kontextabhängigkeit, Epigenetik) gegen eine genzentrierte Perspektive in Stellung bringt, dann richtet sich die Kritik genau gegen diese Verwechslung von Mechanismus- und Evolutions-/Erklärungsebene.¹⁶

16 Vgl. zur Unterscheidung von proximer und ultimativer Erklärung grundlegend Mayr 1961; zur Ausarbeitung in vier komplementären Fragetypen (Mechanismus, Ontogenese, Phylogenese, Funktion) Tinbergen 1963. Eine moderne Diskussion der Reichweite (ohne Aufgabe der Grundidee) bieten Laland et al. 2011. Ernst Mayr, „Cause and Effect in Biology“, *Science* 134, Nr. 3489 (1961): 1501–6, <https://doi.org/10.1126/science.134.3489.1501>. Niko Tinbergen, „On aims and methods of ethology“, *Zeitschrift für Tierpsychologie* 20, Nr. 4 (1963): 410–33, <https://doi.org/10.1111/j.1439-0310.1963.tb01161.x>. Kevin N. Laland u. a., „Cause and effect in biology revisited: is Mayr’s proximate-ultimate dichotomy still useful?“, *Science* 334, Nr. 6062 (2011): 1512–16, <https://doi.org/10.1126/science.1210879>.

Untersuchungsgegenstand, Scope und Grenzen

Gegenstand dieses Beitrags ist ausschließlich die Prüfung der von Helmut Walther vorgebrachten Kritik an einer genzentrierten Evolutionsperspektive, wie sie in den hier analysierten Texten formuliert wird. Ziel ist es nicht, eine vollständige Darstellung oder Bewertung von Walthers Gesamtphilosophie zu leisten, noch eine umfassende Systematisierung der systembiologischen oder epigenetischen Debatten vorzunehmen.

Untersucht wird vielmehr, ob die konkret vorgetragenen Argumente – ihre begriffliche Konsistenz, ihre empirische Anschlussfähigkeit und ihre wissenschaftsphilosophische Tragfähigkeit – geeignet sind, die behaupteten Schlussfolgerungen zu stützen. Dabei liegt der Fokus auf der internen Argumentationslogik, der Verwendung zentraler Begriffe sowie dem Umgang mit einschlägiger Fachliteratur.

Fragen nach den übergeordneten weltanschaulichen oder philosophischen Prämissen, die diese Argumentation möglicherweise leiten, werden hier bewusst ausgeklammert. Eine systematische Rekonstruktion dieses Rahmens ist Gegenstand eines gesonderten, in Vorbereitung befindlichen Beitrags. Der vorliegende Text beschränkt sich damit ausdrücklich auf eine kritisch-analytische Prüfung der vorgebrachten Einwände gegen die genzentrierte Evolutionstheorie.

Argumente und deren Widerlegung

1 Zytoplasma statt Gene – Verwechslung von Entwicklungsbedingung und Selektions-/Vererbungsebene

Walther behauptet im Kern, das „Geheimnis des Lebens“ liege nicht in den Genen, sondern „eher im Zytoplasma“¹⁷, und setzt diese Verlagerung als Gegenpunkt zur genzentrierten Evolutionssicht. Diese These ist falsch, weil sie Entwicklungsbedingungen mit der Ebene evolutionärer Selektion und Vererbung verwechselt: Ja, ohne Eizelle kein Vielzeller; ja, die Eizelle bringt vererbte Komponenten mit (einschließlich Mitochondrien). Selektiert wird aber an stabil vererbbarer Variation, also an vererbbaaren Informationseinheiten (nukleäre DNA und mtDNA), nicht an „Eizellen“ als solchen. Wenn „Zytoplasma“ mehr als eine notwendige Start- und Reaktionsumgebung sein soll, müsste Walther einen eigenständigen, generationenstabilen Informations- oder Replikationskanal im Zytoplasma zeigen, der unabhängig von genomisch kodierter Reproduzierbarkeit funktioniert; das leistet der Text nicht. Im Gegenteil verkennt die Behauptung auch die Hierarchie und Entstehungsgeschichte: Zytoplasma ist nicht „ursprünglicher“ als Gene, sondern gehört zu der von Replikatoren schrittweise hervorgebrachten, schützenden und reproduzierbaren Umwelt

17 Walther, „Philosophie und Biologie: Der Streit um die genzentrierte Weltsicht“. S. 7. (Zitat: „Das Geheimnis des Lebens liegt nicht in den Genen, sondern eher im Zytoplasma.“)

(Membran/Zelle), die die Replikationschancen vererbbarer Information erhöht; genau diesen Asymmetriepunkt macht Dawkins in der Replikator-Argumentation stark (Dawkins 1976)¹⁸. Dass mitochondriale Vererbung existiert, ist dabei kein Argument gegen Gen-Zentrierung, sondern ein zweiter genetischer Kanal; und dass mobile Elemente wie Transposons (McClintock-Kontext) als eigeninteressige Replikatoren auftreten, stützt ebenfalls den genetischen Rahmen: Hua-Van et al. charakterisieren Transposons explizit als „selfish“ genomische Akteure (Hua-Van et al. 2011)¹⁹, und Ågren fasst solche Mechanismen systematisch als „selfish genetic elements“ im evolutionsbiologischen Sinn zusammen (Ågren 2018)²⁰.

18 Dawkins, *The Extended Selfish Gene*. (Replikator-Argument: vererbbare Information als primärer Träger evolutionärer Kontinuität.)

19 Aurélie Hua-Van u. a., „The struggle for life of the genome’s selfish architects: transposable elements“, *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 366, Nr. 1569 (2011): 697–712, <https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0227>.

20 J. Arvid Ågren und Andrew G. Clark, „Selfish genetic elements“, *PLOS Genetics* 14, Nr. 11 (2018): e1007700, <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1007700>.

2 „Gene sind nicht der Diktator der Zelle“ – Netzwerkformel als Hierarchieverschiebung

Walther übernimmt im Anschluss an Denis Noble die Formel, Gene seien „nicht der Diktator der Zelle“ und die zelluläre Funktion werde vielmehr durch Netzwerke, Rückkopplungen und Systemdynamiken bestimmt; er stellt diese Wendung ausdrücklich gegen eine genzentrierte Sichtweise.²¹ Diese Behauptung ist in der intendierten Stoßrichtung verfehlt, weil sie die biologische Hierarchie und die Entstehungsgeschichte der beteiligten Ebenen ignoriert: Evolutiv standen am Anfang replizierende Moleküle (Replikatoren), und die Zelle entstand als schützende, stabil reproduzierbare Umwelt dieser Replikatoren, die deren Überlebens- und Replikationschancen erhöht. Dass diese neu entstandene Umwelt dann zurückwirkt und die Replikatoren sich an die von ihnen (mit-)geschaffene Umgebung anpassen, bestreitet niemand; daraus folgt aber nicht, dass die Ebene der vererbaren Information ihre Rolle als Selektions- und Vererbungsebene verliert. Genau dieser Asymmetriepunkt ist der Kern der Replikator-Argumentation bei Dawkins: Zellen und Organismen sind notwendige Vehikel und Kausalumgebungen, aber das, was über Generationen hinweg die Kontinuität trägt, variiert und selektiert wird, sind vererbare Informationseinheiten. (Dawkins 1976).²² Der Satz „kein Diktator“ ersetzt hier eine präzise, überprüfbare Behauptung über Vererbung und Selektion durch eine

21 Walther, „Philosophie und Biologie: Der Streit um die genzentrierte Weltsicht“. S. 8. (Zitat/Leitformel: Gene seien „nicht der Diktator der Zelle“; Bezugnahme auf Noble im unmittelbaren Kontext.)

22 Dawkins, *The Extended Selfish Gene*.

rhetorische Entdramatisierung: Er verschiebt die Diskussion von der Frage, was evolutionär „durchläuft“ und kumulative Anpassung erklärt, hin zu der trivialen Feststellung, dass Gene kontextabhängig wirken. Dass Noble diese Verschiebung ausdrücklich als Kritik am „gene-centered view“ intendiert, zeigt sich daran, dass er die Moderne Synthese als „gene-centric view“ angreift und eine Neubewertung der Kausalebene fordert (Noble 2013).²³ Wie problematisch die dabei entstehende Ebenenverwechslung ist, haben evolutionsbiologisch argumentierende Kritiker wie Jerry Coyne zugespitzt: Aus „Zellen replizieren auch“ folgt nicht, dass Gene nicht als primäre vererbare Kontinuitätseinheiten modellierbar wären; Zellen sind transitorisch, während die DNA-Linie (im relevanten Sinn) generationenübergreifend fortgesetzt wird (Coyne 2013).²⁴

23 Noble, „Physiology is rocking the foundations of evolutionary biology“.

24 Coyne, „Famous Physiologist Embarrasses Himself by Claiming That the Modern Theory of Evolution Is in Tatters“.

3 „Kein einzelnes Gen als Ursache“ – Herzschlag als Strohmargument

Walther argumentiert am Beispiel des Herzschlags, man könne weder „ein bestimmtes Gen“ noch „einen bestimmten Oszillator“ als Ursache identifizieren; dies zeige die Grenzen einer genzentrierten Erklärung (Walther 2015, S. 8).²⁵ Der Schluss ist jedoch verfehlt, weil er auf einem Strohmargument beruht: Gen-zentrierte Ansätze behaupten seit Langem nicht, Gene seien 1:1-Übersetzungen einzelner Merkmale. Komplexe Funktionen entstehen aus dem Zusammenspiel vieler Gene, ihrer Regulation und systemischer Rückkopplungen; der funktionale „Algorithmus“ des Herzschlags muss nicht wörtlich in der DNA codiert sein, sondern emergiert aus genetisch bereitgestellten und entwicklungsstabilisierten Komponenten. Daraus folgt lediglich, dass kausale Zuschreibungen mechanistisch und multikausal erfolgen müssen – nicht, dass die genetische Ebene als Selektions- und Vererbungsebene entfällt. Genau diese Unterscheidung betont Dawkins mit der Analyse indirekter genetischer Effekte und langer Kausalketten im *Extended Phenotype* (Dawkins 1982).²⁶ Walther macht aus einem unstrittigen Befund (Polygenie/Netzwerke) ein Argument gegen eine Position, die so in der modernen Evolutionsbiologie kaum vertreten wird.

25 Walther, „Philosophie und Biologie: Der Streit um die genzentrierte Weltansicht“ S. 8.

26 Dawkins, *The Extended Phenotype: The Long Reach of the Gene*.

4 „Musik ohne Dirigenten“ – Teleologie-Strohmann statt Teleonomie

Walther schließt seinen Aufsatz mit der Metapher, das Leben gleiche „eher einer Musik, die perfekt, aber ohne einen Dirigenten gespielt wird“ und suggeriert damit, eine genzentrierte Sicht erwarte implizit einen zentralen Organisator bzw. „Befehlsgeber“ für biologische Ordnung.²⁷ Diese Pointe trifft jedoch nicht die moderne Evolutionsbiologie, sondern nur eine teleologische Karikatur im aristotelischen Sinn (Zwecksetzer/Plan). Seit Pittendrighs Einführung des Begriffs „Teleonomie“ (1958) ist genau diese Unterscheidung Standard: Zweckmäßigkeit und Zielgerichtetheit von Organismen werden als teleonomisch erklärt, also als Ergebnis natürlicher Prozesse (insb. Selektion) ohne intendierenden „Dirigenten“.²⁸ Ernst Mayr hat diese Trennung ausdrücklich systematisiert und als Analyse von „teleological“ versus „teleonomic“ ausgearbeitet, wobei teleonomische Zielgerichtetheit gerade ohne metaphysische Teleologie verstanden wird.²⁹ In diesem Rahmen ist Walthers Metapher banal: Natürlich braucht es

27 Walther, „Philosophie und Biologie: Der Streit um die genzentrierte Weltsicht“.S. 8. (Metapher „Musik ... ohne Dirigenten“.

28 Colin S. Pittendrigh, „Adaptation, Natural Selection, and Behavior“, in *Behavior and Evolution*, hg. von Anne Roe und George Gaylord Simpson (Yale University Press, 1958). p. 394. Einführung des Begriffs „teleonomy“ zur Abgrenzung von Teleologie; Überblick und Kontextdarstellung

29 Ernst Mayr, „Teleological and Teleonomic, a New Analysis“, in *Methodological and Historical Essays in the Natural and Social Sciences*, Bd. 14, hg. von Robert S. Cohen und Marx W. Wartofsky, Boston Studies in the Philosophy of Science (Springer, 1974), https://doi.org/10.1007/978-94-010-2128-9_6; Ernst Mayr, „The Idea of Teleology“, *Journal of the History of Ideas* 53 (1992): 117–35.

keinen zentralen Dirigenten, damit eine Gesamtfunktion entsteht; die Zielstruktur entsteht aus der Zusammenwirkung der Teilfunktionen und Mechanismen. Genau deshalb muss das „Ziel“ nirgends als expliziter Befehl oder „Programmzeile“ im DNA-Code stehen, um real zu sein; es ergibt sich als teleonomisches Funktionsresultat aus dezentralen Wechselwirkungen, die durch vererbte Strukturen ermöglicht und stabilisiert werden. Wenn Walther/Noble diese Selbstverständlichkeit als Argument gegen Gen-Zentrierung platzieren, ersetzen sie eine prüfbare These durch eine Metapher und verwischen den etablierten begrifflichen Standard, der Teleologie (Plan/Finalursache) gerade von teleonomischer Funktionalität trennt.

5 Epigenetik gegen DNA? – Ein Selbstwiderspruch durch Ebenenverwechslung

Walther behauptet in *Metaphysik und Evolution* sinngemäß, Epigenetik bedeute, „dass die DNA das Individuum nicht unwiderruflich festlegt“ (Walther 2010, S. 121).³⁰ So formuliert ist das ein Fehlschluss, weil Walther Epigenetik als Argument gegen die Zentralität der DNA ausspielt, obwohl Epigenetik gerade auf der DNA/Chromatin-Ebene operiert und als Mechanismus selbst durch genetisch kodierte Maschinerien ermöglicht wird. Der behauptete Gegensatz „Epigenetik statt

30 Walther, „Metaphysik und Evolution“.

DNA“ ist damit zirkulär: Epigenetik setzt DNA voraus und wirkt auf DNA; sie ist kein unabhängiges Alternativprinzip zur genetischen Vererbung, sondern ein Regulationsmodus innerhalb des genetisch ermöglichten Systems.³¹

Hinzu kommt der zweite, von Walther unterschlagene Punkt, der den Schluss nochmals entkräftet: In Säugern werden epigenetische Markierungen in Keimbahn und früher Embryogenese weitgehend reprogrammiert; ein Großteil der Markierungen wird gelöscht und neu gesetzt, sodass transgenerationale Stabilität epigenetischer Zustände stark begrenzt ist. Die Royal-Society-Übersicht zur Keimbahn-Reprogrammierung beschreibt dieses „Erasure“ als grundlegendes Merkmal der Säugerentwicklung,³² Morgan (2005) fasst die Reprogrammierungswellen als zentrale Barriere gegen dauerhafte epigenetische „Weitergabe“ zusammen,³³ und Horsthemke (2018) liefert eine explizit kritische Bewertung zur Behauptung transgenerationaler epigenetischer Vererbung beim Menschen.³⁴ Damit bleibt:

31 Allgemeiner Mechanismuspunkt: Epigenetische Regulation als DNA/Chromatin-Regulation durch genomisch kodierte Enzymatik; zusammengefasst z. B. in Morgan 2005.(Hugh D. Morgan u. a., „Epigenetic reprogramming in mammals“, *Human Molecular Genetics* 14, Nr. suppl_1 (2005): R47–58, <https://doi.org/10.1093/hmg/ddi114>.

32 Stefanie Seisenberger u. a., „Reprogramming DNA methylation in the mammalian life cycle: building and breaking epigenetic barriers“, *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 368, Nr. 1609 (2011): 20110330, <https://doi.org/10.1098/rstb.2011.0330>.

33 Morgan u. a., „Epigenetic reprogramming in mammals“. Übersicht zu epigenetischer Reprogrammierung, Keimbahn/Embryo und Implikationen für transgenerationale Effekte.

34 Bernhard Horsthemke, „A critical view on transgenerational epigenetic inheritance in humans“, *Nature Communications* 9, Nr. 1 (2018): 2973, <https://doi.org/10.1038/s41467-018-05445-5>.

Epigenetik ist in erster Linie ein (oft temporärer) Mechanismus der Entwicklungs- und Umwelthanpassung innerhalb einer Generation; sie ändert nichts an der logischen Hierarchie, dass die evolutionär selektierte und generationenübergreifend stabile Information primär über genetische Vererbung (nukleär und mitochondrial) läuft.

6 „Antireduktionismus“ ohne Begriffsklärung – Walther gegen seine eigenen Bunge-Quellen

Walther arbeitet in beiden Texten mit „Reduktion/Reduktionismus“ als Kontrastfolie, ohne den Begriff zu definieren: Im *Streit um die genzentrierte Weltsicht* spricht er von den „Grenzen“ wissenschaftlicher „Reduktion“³⁵, und in *Metaphysik und Evolution* beruft er sich im Kontext seiner Metaphysik-/Evolutionsthese ausdrücklich auf Mario Bunge (und im Umfeld auch auf Hans Albert), um eine antireduktionistische Stoßrichtung zu stützen³⁶. Genau dadurch entsteht eine Irreführung, weil bei Bunge (und ebenso in der deutschsprachigen Systemdarstellung mit Martin Mahner) gerade keine Aufhebung von Hierarchie behauptet wird, sondern das Gegenteil: Mahner und Bunge betonen im Kapitel zu „Subsystemen, Supersystemen und Systemgrenzen“ ausdrücklich die systemische Hierarchie und die Rückführbarkeit höherer Systemeigenschaften auf das

35 Walther, „Philosophie und Biologie: Der Streit um die genzentrierte Weltsicht“. (Formulierung zu den „Grenzen“ wissenschaftlicher „Reduktion“.)

36 Walther, „Metaphysik und Evolution“. (Bunge-Bezug im Kontext von Metaphysik/Materialismus/Emergenz.)

Zusammenspiel der Eigenschaften der Subsysteme (unter Randbedingungen), ohne dabei zu behaupten, diese Eigenschaften müssten schon als solche in den Subsystemen „fertig vorhanden“ sein³⁷. Das ist der Kern des Unterschieds: Bunge weist einen naiven Reduktionismus zurück, der komplexe Eigenschaften als bloße 1:1-Eigenschaften der Teile missversteht; zugleich bleibt er materialistisch-mechanistisch und systemistisch, d. h. er erklärt höhere Ebenen durch (schwache) Emergenz aus Interaktionen innerhalb hierarchisch organisierter Systeme, nicht durch starke Emergenz oder durch Gleichrangigkeit der Ebenen³⁸. Wenn Walther also „Antireduktionismus“ behauptet, ohne zu klären, ob er methodischen Reduktionismus, ontologischen Reduktionismus oder eine Erklärungsexklusivität meint, und dabei die bei Bunge zentrale Hierarchie und mechanistische Rückführung unterschlägt, dann ist das kein tragfähiges Argument, sondern Begriffsverwirrung: Leser erhalten den Eindruck, Bunge stütze eine prinzipielle Abkehr von Rückführbarkeit, obwohl Bunge (und Mahner) gerade die Rückführbarkeit bei gleichzeitiger Emergenz systemischer Eigenschaften systematisch ausarbeiten³⁹. In der Konsequenz kann Walther dann jede

37 Bunge Mario, Mahner Martin, *Über die Natur der Dinge.*, 1. Edition (S. Hirzel Verlag GmbH; 2004). (Kap. 2.6.3 „Subsysteme, Supersysteme und Systemgrenzen“, S. 76; ZUS-/SUS-Modell und Hierarchieargument, von dir im Original nachgeschlagen.)

38 Mario Bunge, „Ten Modes of Individualism—None of Which Works, and Their Alternatives“, *Philosophy of the Social Sciences* 30, Nr. 3 (2000): 384–406, <https://doi.org/10.1177/004839310003000303>. (Systemismus, Mechanismen, Emergenz; Abgrenzung gegen naive Reduktionen bei Beibehaltung hierarchischer Systemontologie.)

39 u. a. In der *ZUS-Analyse von systemen* Bunge Mario, Mahner Martin, *Über die Natur der Dinge. Abschnitt 2.6.2 ab Seite 72ff*

genzentrierte oder mechanistische Erklärung mit dem Etikett „zu reduktionistisch“ abwehren, ohne je zu sagen, welche konkrete These er eigentlich kritisiert – und damit entzieht er seine Argumentation der prüfaren Kritik.

7 Evolutionsbiologische Kritik an Denis Nobles Theorie als Grundlage von Walthers Argumentation

Gegen die von Walther übernommene Noble-Linie liegt öffentlich gut dokumentierte Gegenkritik vor, die den Kern der vorangehenden Einwände stützt. Der Evolutionsbiologe Jerry Coyne weist Noble ausdrücklich eine Ebenenverwechslung nach: Aus dem Hinweis, auch Zellen „replizieren“, folge nicht, dass Gene bzw. vererbare Informationseinheiten als zentrale Träger generationenübergreifender Kontinuität ausscheiden; Zellen seien transitorische Vehikel, während die vererbare Informationslinie durch die Generationen „hindurchläuft“, weshalb Coyne die Dawkins'sche Replikatorlogik als sachlich treffende Erklärungsebene verteidigt (Coyne 2013).⁴⁰ In der Debatte „The Gene Machine“ (IAI Festival 2022) formuliert Richard Dawkins denselben Kernpunkt gegen Noble noch direkter: Die kausale Grundrolle des Gens als Träger vererbbarer Information werde durch den Hinweis auf

40 Coyne, „Famous Physiologist Embarrasses Himself by Claiming That the Modern Theory of Evolution Is in Tatters“. (Ebenenverwechslung; Replikatorargument; Bezug auf Dawkins). Why Evolution Is True (25.08.2013).

Netzwerk- und Systemdynamik nicht aufgehoben, sondern nur durch eine rhetorische Verschiebung verdunkelt; die Gene bleiben für die Erklärung kumulativer Anpassung zentral (Noble & Dawkins 2022).⁴¹

Für Barbara McClintock gilt, dass ihre empirischen Befunde zu transponierbaren Elementen zwar unstrittig sind, aber nicht die genzentrierte Logik widerlegen. In der Evolutionsgenetik werden Transposons gerade als paradigmatische „selfish genetic elements“ verstanden, also als genetische Replikatoren mit eigener Verbreitungsdynamik, die innerhalb eines genzentrierten Rahmens erklärt werden können; diesen Punkt arbeiten sowohl Hua-Van et al. in einer Übersichtsarbeit als auch Ågren systematisch heraus (Hua-Van et al. 2011⁴²; Ågren 2018).⁴³ Damit stützen externe Stimmen und Standardliteratur genau den Befund, der für Walthers Argumentationsstrategie entscheidend ist: Netzwerkdynamik, Systembiologie und Transposon-Mechanismen sind Erweiterungen der proximate Mechanik, aber keine Widerlegung der genzentrierten Vererbungs- und Selektionslogik.

41 Denis Noble und Richard Dawkins, „The Gene Machine“, Institute of Art and Ideas, 2022.(IAI Festival 2022; Debatte/Transkript/Referenzen).

42 Hua-Van u. a., „The struggle for life of the genome’s selfish architects: transposable elements“.

43 Ågren und Clark, „Selfish genetic elements“.

Schlussbemerkung

Die vorangegangene Analyse hat gezeigt, dass die von Walther vorgebrachte Kritik am genzentrierten Evolutionsverständnis in keinem der zentralen Punkte trägt. Sämtliche Argumentationslinien, auf die er seine These stützt, erweisen sich entweder als Angriffe auf Positionen, die so in der modernen Evolutionsbiologie nicht vertreten werden, oder als begrifflich unsauber formulierte Einwände, die zwischen unterschiedlichen Erklärungsebenen, Bedeutungsebenen oder Reduktionstypen oszillieren, ohne diese sauber zu unterscheiden. In dieser Form lassen sich die behaupteten Konsequenzen nicht begründen.

Charakteristisch ist dabei eine wiederkehrende Strategie der Kritikimmunisierung. Zentrale Begriffe – etwa „Reduktionismus“, „Emergenz“ oder „Zielgerichtetheit“ – bleiben systematisch unterbestimmt oder mehrdeutig. Dadurch entsteht eine Motte-and-Bailey-Struktur: Je nach Kritiklage kann zwischen schwachen, weithin akzeptierten Aussagen und starken, eigentlich strittigen Behauptungen gewechselt werden, ohne dass klar wird, welche These tatsächlich verteidigt wird. Diese begriffliche Unschärfe erzeugt Äquivokationen und verhindert eine überprüfbare Auseinandersetzung im kritisch-rationalistischen Sinn.

Hinzu kommt eine auffällige Einseitigkeit der Quellenbasis. Die weitreichende Behauptung, die Evolutionstheorie sei im Kern nicht genzentriert oder metaphysisch fehlgeleitet, wird im Wesentlichen auf einen einzelnen Autor (Denis Noble) gestützt. Eine systematische Rekonstruktion der fachlichen

Gegenpositionen oder eine vergleichende Bewertung der aktuellen Debattenlage unterbleibt. Andere herangezogene Autoren fungieren dabei als vermeintliche Kronzeugen, obwohl ihre tatsächlichen Positionen – etwa im Fall von Mario Bunge oder Barbara McClintock – die von Walther gezogenen Schlussfolgerungen gerade nicht stützen, sondern ihnen in zentralen Punkten widersprechen. Dieses Vorgehen ist als selektive Evidenzverwertung (Cherry-Picking) zu bewerten, nicht als ergebnisoffene Prüfung.

In der Summe wird damit kein tragfähiger Gegenentwurf zur genzentrierten Evolutionsperspektive entwickelt. Vielmehr werden etablierte Erklärungsstandards durch rhetorische Verschiebungen relativiert, ohne sie durch klar formulierte, empirisch oder begrifflich überprüfbare Alternativen zu ersetzen. Die Analyse zeigt daher, dass Walthers Behauptungen nicht nur unbelegt bleiben, sondern in ihrer vorliegenden Form als widerlegt gelten müssen.

Dieser Beitrag beschränkt sich bewusst auf die Prüfung dieser spezifischen Argumentation. Die Frage, in welchen übergeordneten philosophischen oder weltanschaulichen Prämissen sie verankert ist – und weshalb dabei wiederholt Strategien auftreten, die für ideologisch geschlossene Theoriegebäude typisch sind, etwa Immunisierung gegen Kritik, selektive Quellenwahl und begriffliche Verschleierung –, kann hier nicht abschließend behandelt werden. Eine systematische Rekonstruktion von Walthers philosophischem Rahmen ist Gegenstand einer gesonderten Untersuchung. Die vorliegenden Ergebnisse legen jedoch nahe, dass es sich bei der

hier analysierten Kritik nicht um eine kritisch-rationalistische Überprüfung der Evolutionsbiologie handelt, sondern um den Versuch, eine vorgegebene Deutung durch selektive Argumentation zu legitimieren.

Competing Interests

The author declares no financial or institutional competing interests. The analysis is conducted in the context of the author's ongoing work on a critically rational and evolutionarily informed ethical framework, which motivates a particular interest in the correct interpretation of evolutionary theory. Beyond this thematic proximity, no conflicts of interest exist.

Funding

This research received no external funding.

Acknowledgements

The author thanks the broader scientific and philosophical community for making a wide range of primary literature, debates, and review articles openly accessible. In particular, publicly available discussions and critical exchanges on evolutionary theory and systems biology have been valuable for clarifying points of disagreement and sharpening the present analysis. Any remaining errors or misinterpretations are solely the author's responsibility.

Quellen

- Ågren, J. Arvid, und Andrew G. Clark. „Selfish genetic elements“. *PLOS Genetics* 14, Nr. 11 (2018): e1007700. <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1007700>.
- Bunge, Mario. „Ten Modes of Individualism—None of Which Works, and Their Alternatives“. *Philosophy of the Social Sciences* 30, Nr. 3 (2000): 384–406. <https://doi.org/10.1177/004839310003000303>.
- Bunge Mario, Mahner Martin. *Über die Natur der Dinge*. 1. Edition. S. Hirzel Verlag GmbH, 2004.
- Coyne, Jerry. „Famous Physiologist Embarrasses Himself by Claiming That the Modern Theory of Evolution Is in Tatters“. *Why Evolution Is True*, 25. August 2013. <https://whyevolutionistrue.com/2013/08/25/famous-physiologist-embarrasses-himself-by-claiming-that-the-modern-theory-of-evolution-is-in-tatters/>.
- Dawkins, Richard. *The Extended Phenotype: The Long Reach of the Gene*. Oxford University Press, 1982.
- Dawkins, Richard. *The Extended Selfish Gene*. 40th anniversary edition. Oxford University Press, 2016.
- Horsthemke, Bernhard. „A critical view on transgenerational epigenetic inheritance in humans“. *Nature Communications* 9, Nr. 1 (2018): 2973. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-05445-5>.

- Hua-Van, Aurélie, Arnaud Le Rouzic, Thibaud S. Boutin, Jonathan Filée, und Pierre Capy. „The struggle for life of the genome’s selfish architects: transposable elements“. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 366, Nr. 1569 (2011): 697–712. <https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0227>.
- Laland, Kevin N., Kim Sterelny, John Odling-Smee, William Hoppitt, und Tobias Uller. „Cause and effect in biology revisited: is Mayr’s proximate-ultimate dichotomy still useful?“ *Science* 334, Nr. 6062 (2011): 1512–16. <https://doi.org/10.1126/science.1210879>.
- Mayr, Ernst. „Cause and Effect in Biology“. *Science* 134, Nr. 3489 (1961): 1501–6. <https://doi.org/10.1126/science.134.3489.1501>.
- Mayr, Ernst. „Teleological and Teleonomic, a New Analysis“. In *Methodological and Historical Essays in the Natural and Social Sciences*, Bd. 14, herausgegeben von Robert S. Cohen und Marx W. Wartofsky. Boston Studies in the Philosophy of Science. Springer, 1974. https://doi.org/10.1007/978-94-010-2128-9_6.
- Mayr, Ernst. „The Idea of Teleology“. *Journal of the History of Ideas* 53 (1992): 117–35.
- Morgan, Hugh D., Fatima Santos, Karen Green, Wendy Dean, und Wolf Reik. „Epigenetic reprogramming in mammals“. *Human Molecular Genetics* 14, Nr. suppl_1 (2005): R47–58. <https://doi.org/10.1093/hmg/ddi114>.
- Nietzsche, Friedrich. *Menschliches, Allzumenschliches II*. Sothis Press, 2023.

- Noble, Denis. „Physiology is rocking the foundations of evolutionary biology“. *Experimental Physiology* 98, Nr. 8 (2013): 1235–43.
<https://doi.org/10.1113/expphysiol.2012.071134>.
- Noble, Denis, und Richard Dawkins. „The Gene Machine“. Institute of Art and Ideas, 2022.
- Pittendrigh, Colin S. „Adaptation, Natural Selection, and Behavior“. In *Behavior and Evolution*, herausgegeben von Anne Roe und George Gaylord Simpson. Yale University Press, 1958.
- Seisenberger, Stefanie, Julian R. Peat, Timothy A. Hore, Fátima Santos, Wendy Dean, und Wolf Reik. „Reprogramming DNA methylation in the mammalian life cycle: building and breaking epigenetic barriers“. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 368, Nr. 1609 (2011): 20110330.
<https://doi.org/10.1098/rstb.2011.0330>.
- Tinbergen, Niko. „On aims and methods of ethology“. *Zeitschrift für Tierpsychologie* 20, Nr. 4 (1963): 410–33. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0310.1963.tb01161.x>.
- Walther, Helmut. „Metaphysik und Evolution“. *Aufklärung und Kritik*, Nr. 33 (2010): 119–31.
- Walther, Helmut. „Philosophie und Biologie: Der Streit um die genzentrierte Weltansicht“. *Aufklärung und Kritik*, Nr. 1 (2015): 7–18.